

Trello: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la plataforma Trello para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

Melissa Black*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Ivan Gabriel Poggio

TABLA DE CONTENIDOS

¿Qué es Trello?	3
Espacios de trabajo	3
Espacio de Trabajo: MetaDocencia	3
Tableros	3
Tablero de uso común	3
Recomendaciones	4
Para encontrar tareas en mi plato	5
Buenas prácticas y otras funcionalidades de Trello	5
Archivar tarjetas	5
Mover tarjetas de un tablero a otro	7
Eliminar tarjetas	8
Explicar finalidad de tablero	9
Organización y criterios para el armado y uso de tableros en Trello	11
¿Qué tareas subir a los tableros?	12
¿Cómo categorizar las tareas en tarjetas? Categorías sugeridas para armar las tarjetas de los tableros	12
Fechas límite	12
Cómo marcar una tarea como cumplida antes de tiempo	13
Sincronización con Google Calendar	14
Etiquetas	15
Otras consideraciones (visualización, accesibilidad, automatizaciones)	16
Creación y configuración inicial de tableros	16
Creación de tableros	16
Configuración de tableros	18
Automatizaciones	20
Compartir reglas con el equipo	20
Importar reglas de automatizaciones creadas por otra persona	21
Power-Ups (Extensiones)	24
Verificar existencia de Power-ups mandatorios	24
Agregar Power-ups.	24
Power-Ups potencialmente útiles	30

¿Qué es Trello?

Espacios de trabajo

Espacio de Trabajo: MetaDocencia

[Acceso a Trello](#): aquí se encuentran los tableros de cada área. Cada persona del equipo verá sólo los tableros en los que se encuentra involucrado/a.

Tableros

Listado, acceso y descripción de tableros.

Tablero de uso común

Pedidos

Tablero de uso común de todo MD para derivar pedidos.

Responsable/s: Todas las personas a cargo de una coordinación

Listas:

- Accesibilidad
- Administración y Pagos + Gestión de personas
- Comunicación
- Comunidad
- Coordinación
- Enseñanza
- Impacto
- Infraestructura
- Pautas de Convivencia

¿Cómo usar el tablero de Pedidos?

Cada persona que necesita realizar un pedido de una tarea que dure más de 2 minutos para un área específica de MD, crea una tarjeta en la lista correspondiente al área que debe ejecutarla.

Las tareas deben responder a la siguiente estructura y contener los siguientes elementos configurados:

- Estar dentro de la lista correspondiente.
- Tener un título corto descriptivo.
- Tener una descripción exhaustiva.
- Añadir capturas de pantalla siempre es una buena práctica.
- Tener una fecha de vencimiento. No establecer fecha de inicio
- Estar asignada a al menos una persona del área correspondiente y a la persona que creó la tarjeta.
- Enlazar a la tarjeta aquellos docs, materiales o carpetas vinculadas

Recomendaciones

- Si la tarea creada implica el trabajo de personas de diferentes equipos de MetaDocencia trabajar la tarea en el tablero "Pedidos".
- Si la tarea es específica del área, puede [moverse al tablero correspondiente](#) para mantener la limpieza del tablero Pedidos.
- En tarjetas con varios miembros, la misma queda abierta hasta que todas las personas la completen y la persona responsable la dé por hecha. Eso hace que quienes ya terminaron la tarea la siguen viendo como pendiente. Cuando una persona completó la tarea que le corresponde y no es la persona responsable de la tarjeta, se puede dar de baja como miembro de la tarjeta:
 - a. Localizar y seleccionar el perfil personal en la sección "Miembros" de la tarjeta

- b. Seleccionar la opción "Quitar de la tarjeta"

Para encontrar tareas en mi plato

1. Por palabras clave:
 - a. En el tablero correspondiente
 - b. Ir a la caja de búsqueda
 - c. Insertar el término a buscar
 - d. Seleccionar la tarjeta correspondiente
2. Por tarjetas asignadas:
 - a. En el tablero del área
 - b. Localizar el control "Filtrar tarjetas"
 - c. Seleccionar opciones "Miembros" - "Tarjetas asignadas"

Buenas prácticas y otras funcionalidades de Trello

Ver más en: [Organización, planificación y criterios para el armado de tableros en Trello](#)

Archivar tarjetas

Esta funcionalidad permite quitar de la visualización las tarjetas que ya no se necesitan, sin eliminarlas. Esto puede ser porque la tarea fue finalizada o cancelada.

Para archivar las tarjetas existe una automatización que realiza las siguientes acciones:

- Al agregar a una tarjeta las etiquetas "Hecho" o "Cancelada" le agregará esa etiqueta en el título y la moverá a una lista en el tablero llamada "Hecho"
- Una vez en esta lista, al utilizar el botón "Archivar tarjetas finalizadas" esas tareas se archivarán si tienen más de 30 días de finalizadas.

- Se puede archivar manualmente tarea por tarea con el botón "Archivar" del menú que se encuentra dentro de cada tarjeta.

Esta automatización se encuentra activa por defecto en los tableros existentes. Caso contrario o para configurar otra opción de automatización, cargar un pedido en el tablero Pedidos, dentro de la lista "Infraestructura" asignando la tarea a la persona responsable del área.

Para recuperar tarjetas archivadas:

1. Ir al botón Menú del tablero
2. Localizar la opción "Elementos archivados" y activarla

3. Seleccionar la tarjeta deseada de la lista desplegada
4. Dentro de la tarjeta, seleccionar la opción "Enviar al tablero"

Mover tarjetas de un tablero a otro

1. Seleccionar la tarjeta deseada de la lista
2. Dentro de la tarjeta, seleccionar la opción "Mover"

3. Activarla y seleccionar:
 - a. Tablero correspondiente al que se quiere mover la tarjeta
 - b. Lista correspondiente a la que se quiere mover la tarjeta
 - c. Seleccionar el botón "Mover"

Eliminar tarjetas

1. Seleccionar la tarjeta deseada de la lista
2. Dentro de la tarjeta, seleccionar la opción "Archivar"

3. Activarla y seleccionar "Eliminar".

Explicar finalidad de tablero

- Usar una primera lista para notas sobre el tablero, como un "readme".
Ejemplo:

En este ejemplo, de organización de un evento, la lista "Notes" contiene información relevante como contactos, información de seguridad y salud, presupuesto, direcciones y links útiles, que sirven a todas las personas accediendo al tablero.

Ejemplo de tablero de Infraestructura en MetaDocencia:

Sobre este tablero:

Titulo tarjeta 1: Aquí organizamos las tareas del equipo de Infraestructura de MetaDocencia. Usamos etiquetas con distintos colores para referirnos al estado de cada tarea. Recomendamos siempre asignar personas a cada tarjeta, setear una fecha límite y la etiqueta correspondiente.

Titulo tarjeta 2: Siéntete libre para explorar visualizaciones (modos tablero, calendario, timeline etc.) y power-ups que puedan facilitar la visualización y la organización de las listas y tarjetas. Si tenés alguna dificultad, escribe al equipo de Infraestructura y lo investigamos juntas.

Titulo tarjeta 3: Nombre y apellido de la/s personas responsables por mantener este tablero actualizado.

Organización y criterios para el armado y uso de tableros en Trello

Se crea un tablero por equipo (ver: [creación y configuración de tableros](#)). Al tablero, se invitan a todas las personas que integran el equipo y se conceden permisos a todo el equipo de coordinación de MD.

¿Qué tareas subir a los tableros?

Si las tareas llevan menos de 2 minutos, no se suben a Trello sino que idealmente se resuelven en el momento. Es decir, a Trello se suben y

calendarizan las tareas que requieran más de dos minutos (principio del método de planificación getting things done - GTD).

¿Cómo categorizar las tareas en tarjetas? Categorías sugeridas para armar las tarjetas de los tableros

1. Crear listas por proyectos/entregables del equipo.
2. Dentro, cargar tarjetas con tareas más concretas
3. Asignar una persona responsable y fecha límite asociado por tarjeta. Una persona puede crear tarjetas para otra persona.
4. Para identificar el grado de avance de cada proyecto, usamos etiquetas (ver: [sección Etiquetas](#))

Notas importantes:

- La persona responsable de la tarjeta puede crear su propio checklist interno para activar sus notificaciones por email.
- Asignar fecha límite permite la sincronización de la tarea con Google Calendar, Ver sección "Sincronización con Google Calendar".

Fechas límite

Cada tarea se calendariza en función al deadline o fecha límite, indicando día + horario de finalización (si fuera posible y/o necesario) que tiene que ser resuelta. No se establecerá una fecha de inicio.

Cómo asignar fechas límite

Dentro de la vista de edición de una tarjeta creada:

1. Localizar el control "Fechas"
2. La fecha de inicio debe quedar sin completar

3. Seleccionar la fecha de vencimiento deseada desde el calendario o escribirla en el campo "Fecha de vencimiento" con el formato DD/MM/AAAA. El vencimiento debe ser a las 23:59 del día anterior.

Fechas ×

< julio 2023 >

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Fecha de inicio
 D/M/AAAA

Fecha de vencimiento
 21/07/2023 12:01

4. Guardar cambios

Cómo marcar una tarea como cumplida antes de tiempo

Para evitar la notificación de próximo vencimiento por mail al completar una tarea antes de su fecha de vencimiento, se puede realizar lo siguiente:

1. Acceder a la tarjeta
2. Localizar el campo "Vencimiento"

Vencimiento

25 de sep. a las 7:03 ▼

3. Seleccionar la opción "Check" para que el estado del vencimiento pase a ser "Cumplida"

4. Asignar la etiqueta "Hecho"

Sincronización con Google Calendar

1. Localizar el menú la opción "Calendario" y activarlo
2. Dentro del calendario, localizar el control "Sincronizar con el calendario personal"
3. Utilizar el control "Copiar" para copiar la URL del calendario
4. Ir al calendario personal de Google
5. Ir a sus calendarios de google
6. Localizar "Otros Calendarios" / "Other Calendar"
7. Seleccionar "Añadir otros calendarios" / "Add other calendars"
8. Seleccionar "Desde una URL" / "From URL"

9. Ingresar la URL copiada:

10. Seleccionar "Agregar calendario" / "Add"

11. Verificar el resultado, debe encontrarse el ítem del tablero en "Otros Calendarios" / "Other Calendars"

Etiquetas

Las etiquetas son transversales a todos los tableros y tarjetas. Para apoyar la visualización, las etiquetas tienen como referencia los siguientes conceptos que se corresponden con las fases por las que pasan los proyectos/tareas (método Kanban):

- Verde: "Hecho". Tareas finalizadas.
- Amarillo: "En espera"
- Naranja: "Recurrente"
- Rojo: "Por hacer"
- Azul: "En proceso/en revisión": Tareas que se están haciendo (y no son recurrentes).
- Gris: "Cancelada"

Personalizar etiquetas: ver [creación y configuración de tableros](#)

Otras consideraciones (visualización, accesibilidad, automatizaciones)

- Fondos distintivos para cada tablero. Esta es una opción que puede favorecer la visualización: al elegirlo, considerar fondos con alto contraste, que permitan visualizar todos los elementos, botones y herramientas del tablero.

- Power-ups: De uso opcional por cada integrante de un equipo. Ver: [Power-Ups](#)
- Tareas “En espera” o bloqueadas: Si una tarea se ve bloqueada por un proceso con otra persona como responsable, asignamos a la persona a esa tarjeta y le comunicamos por slack con deadline de cuando es necesaria su intervención.
- Automatizaciones: para ver qué reglas fueron creadas desde MetaDocencia y como importarlas a los tableros. Consultar la siguiente sección: [Automatizaciones](#)
- [Custom fields](#) (campos personalizados) - se agregan a las tarjetas para presentar información más objetivamente. El link contiene ejemplos de uso y explica cómo crear los campos.
- Explorar el [canal de Trello en YouTube](#) - hay algunos tutoriales para crear automatizaciones y muchas otras cosas.

Creación y configuración inicial de tableros

Responsable de este proceso: **Infraestructura**

Creación de tableros

1. Dentro del espacio de trabajo “ MetaDocencia”, localizar “Crear un nuevo tablero”

2. Seleccionar fondo, título y visibilidad (Privado/Espacio de trabajo/Público)
Todo puede modificarse posteriormente.

Crear tablero ×

Fondo

Título del tablero *

 Es necesario indicar el título del tablero

Visibilidad

Espacio de trabajo▼

Crear

Empiece con una plantilla

Al utilizar imágenes de Unsplash, acepta su licencia y sus Condiciones del Servicio

3. Seleccionar "Crear"

Configuración de tableros

1. Agregar Power-Ups mandatorios
 - a. Ver: [Power-ups](#)

2. Cambiar nombres y crear listas necesarias si ya fueron definidas.

3. Configurar Etiquetas

- a. Dentro de cualquier tarjeta del tablero, acceder a la opción "Etiquetas", dentro de ella, a las opciones "Editar"

b. Dentro de cada etiqueta, agregar el título correspondiente

- i. Rojo: "Por hacer"
- ii. Amarillo: "En espera"
- iii. Azul: "En proceso": Tareas que se están haciendo (y no son recurrentes).
- iv. Verde: "Hecho". Tareas finalizadas.
- v. Gris: "Cancelada"
- vi. Naranja: "Recurrente"

c. Guardar

4. Añadir miembros del tablero

- a. Acceder a opción “Compartir”
- b. En el campo de búsqueda, buscar el nombre de las personas que integrarán el tablero con rol “Miembro”

- c. Seleccionar “Compartir”
5. Añadir Reglas comunes a los tableros (etiquetas “Hecho” y “Cancelada”)
 - a. Mas información en [Automatizaciones](#)

Automatizaciones

Esta sección intenta explicar cómo socializar las automatizaciones creadas en Trello para que otras personas puedan hacer uso de ellas. No aporta información sobre la forma de crear las automatizaciones y demás funcionalidades que ofrece Trello. Se recomienda consultar los tutoriales disponibles en la plataforma y coordinar con el área de Infraestructura en base a necesidades específicas.

Compartir reglas con el equipo

1. Al crear una regla agregarle un nombre mediante el botón de tag de la librería de automatizaciones

Automatizació... ✎ 🗑️ 🔒 + Add to another board Enabled on 5 boards, last modified 6 days ago

when the green "Hecho" label is added to a card by me, rename the card to "Finalizada - {cardname}", mark the due date as complete, check all the items in all the checklists on the card, and move the card to the top of list "Hecho"

Enabled on this board

2. Localizar el botón general de la librería de reglas de automatización y activarlo

Rules ⓘ 📺 Watch video overview Create automation ⌵ All 👤 Admin

3. Habilitar el control "Shared" para permitir que otras personas encuentren en sus librerías las automatizaciones creadas

Automation libraries ✕

📘 Help

Automatización - Tareas canceladas ✎ ✓ ✕

1 automations (0 enabled) 🔴 Shared

Automatización - Tareas finalizadas ✎ ✓ ✕

1 automations (0 enabled) 🔴 Shared

Importar reglas de automatizaciones creadas por otra persona

Prerrequisito: La regla creada fue compartida mediante la librería.

1. Acceder al menú de automatizaciones dentro del tablero al cual se quiere agregar la regla.
2. Seleccionar la opción "Reglas".

3. Localizar el botón general de la librería de reglas de automatización y activarlo.

4. Dentro del diálogo de la librería, activar el control de "Importar" la regla deseada.

5. En el siguiente diálogo, seleccionar "Import".

6. Se recibirá una confirmación de importación exitosa.

7. Cerrar el diálogo. Al volver, Habilitar el check: "Enabled on this board" ("Habilitado en este tablero") Será necesario habilitarlo para cada regla importada.

8. Probar la automatización. En caso de necesitar ayuda con este proceso, comunicarse con el área de Infraestructura.

Power-Ups (Extensiones)

Responsable de este proceso: Cualquier persona que administre un tablero.

En caso de necesitar asistencia, comunicarse con el equipo de Infraestructura

Verificar existencia de Power-ups mandatorios

1. Localizar botón "Power-ups" dentro del tablero

2. Cotejar Power-ups listados en Trello vs. los listados en

Agregar Power-ups.

1. Localizar botón "Power-ups" dentro del tablero.

2. Escribir nombre de Power-Up o palabra clave en la caja de búsqueda según lo que necesitemos encontrar. Revisar información, cantidad de descargas y documentación del Power-Up de ser necesario.

3. Seleccionar "Añadir" o "Add".

4. Una vez realizado, verificar que el botón del Power-Up se encuentre disponible dentro de las tarjetas del tablero.

Power-Ups para todos los tableros

- Si falta alguno de los Power-Ups listados debajo, seguir los pasos anteriores en este mismo documento.
- Si no se encuentra o se tienen dudas sobre añadir Power-Ups cargar una tarjeta en el tablero "Ticketera" dentro de la lista "Infraestructura" indicando el nombre o tipo de Power-Up sobre el que se necesita ayuda.

[Card Priority](#) - para categorizar tareas por prioridad y visualizar cuantas tareas de cada prioridad fueron asignadas a cada usuario.

Una vez instalado (Ver sección "Agregar Power-ups."), configurar los ajustes:

1. En Ajustes, seleccionar "Editar la configuración de Power-up"

2. Editar el idioma en las etiquetas de color:

- a. Crítica: Prioridad 1
- b. Muy Alta: Prioridad 2
- c. Alta: Prioridad 3
- d. Media: Prioridad 4
- e. Baja: Prioridad 5

3. La opción "Show only High priorities (1-2) on Card Front" (Mostrar únicamente prioridades altas en el frente de las tarjetas) debe quedar DESHABILITADA.

4. Guardar.

[Repetidor de tarjetas](#) - Agregado a tableros de equipos. Agrega un botón llamado "Repetir" dentro de cada tarjeta que permite generar una repetición automática para tareas recurrentes.

Una vez instalado (Ver sección "Agregar Power-ups."), Configurar la repetición:

- 1. Localizar el botón "Repetir" y activarlo.

2. Seleccionar frecuencia de repetición (Semanal, mensual, anualmente)

a. Semanalmente:

- i. Seleccionar horario de repetición
- ii. Seleccionar uno o más días de la semana
- iii. Seleccionar cada semana o según el intervalo necesario
- iv. Modificar lista y posición de repetición de ser necesario
- v. Guardar

Repetir tarjeta ×

Se repite
Semanalmente

A las
19:12

Las tarjetas pueden tardar unos minutos en aparecer.

El

D.	L.	M.	M.	J.	V.	S.
<input type="checkbox"/>						

Cada
Semana

Lista
Talleres

Posición
Superior

b. Mensualmente:

- i. Seleccionar el día de la repetición
- ii. Seleccionar horario de repetición
- iii. Seleccionar cada mes o según el intervalo necesario
- iv. Modificar lista y posición de repetición de ser necesario
- v. Guardar

Repetir tarjeta ×

Se repite Mensualmente	
El 1.º	
A las 19:12	
Cada Mes	
Lista Talleres	Posición Superior

c. Anualmente:

- i. Seleccionar día y mes en el campo "El" (Formato ejemplo "20 jul.") o seleccionar el día y mes desde el calendario.
- ii. Seleccionar horario de repetición
- iii. Seleccionar cada año o según el intervalo necesario
- iv. Modificar lista y posición de repetición de ser necesario
- v. Guardar

Repetir tarjeta ×

Se repite
Anualmente

El A las

Ant. julio 2023 Sig.

do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Cada
Año

Lista
Talleres

Posición
Superior

[Calendar](#) - visualizar las tareas en un calendario.

Power-Ups potencialmente útiles

Los siguientes power-ups pueden buscarse en el directorio de Trello. Los links llevan a la página del producto con ejemplos de uso y explicaciones sobre su funcionamiento. Se asume que son totalmente gratis o al menos parte de sus funcionalidades lo son.

[Add Image](#) - hace más fácil agregar imágenes a tarjetas.

[Amazing Fields](#) - permite personalizar muchos detalles en diversos lugares de Trello. Hay que explorar para descubrirlas.

[Approvals](#) - para pedir revisión y aprobación de usuarios en tarjetas. Ayuda a saber que alguien vio la tarjeta y está de acuerdo con su contenido.

[Big Picture](#) - produce una timeline/gráfico de barras que permite visualizar y mover la duración de eventos en días.

[Bulk Actions](#) - para seleccionar múltiples tarjetas y hacer algo como moverlas, archivarlas, borrarlas etc.

- Alternativa: [Manny](#)

[Calendar](#) - visualizar las tareas en un calendario.

[Card Dependencies](#) - crea relaciones entre tarjetas. Se puede usar para mostrar cuando una tarea bloquea otras - por ejemplo, no se puede dictar un curso sin tener la presentación lista.

[Card Priority](#) - para categorizar tareas por prioridad y visualizar cuantas tareas de cada prioridad fueron asignadas a cada usuario

[Card Reactions](#) - para reaccionar con emojis a una tarjeta. Actualmente solo se puede reaccionar a comentarios.

[Repetidor de tarjetas](#) - duplica tarjetas en intervalos de tiempo determinados por el usuario. Sirve para tareas recurrentes. El link sugiere buenas prácticas para usar este power-up.

[Card Snooze](#) - archiva tarjetas hasta una fecha determinada por el usuario. Para cuando se quiere programar una tarea para un momento futuro.

[Countdown](#) - muestra cuánto tiempo falta para la fecha límite de una tarea.

[Epic Cards](#) - para crear grupos de tareas (tarjetas) dentro de un mismo "epic" (de la metodología Agile), que en nuestro caso puede ser un proyecto, como un taller o un grupo de talleres.

[Pomorello](#) - timer para la técnica pomodoro de productividad.

[SumUp](#) - si una lista contiene tarjetas con distintos valores (por ejemplo, de gastos o pagos), este power-up los suma. Puede ayudar con administración y pagos, medir asistencia a talleres, datos de redes sociales, etc.

[Swimlanes](#) - permite visualizar el tablero por miembro, etiqueta etc. y mover tarjetas. Ayuda a ver qué cosas están asignadas a cada persona.

[TeamGantt](#) - carta Gantt que incluso se puede ver dentro de una tarjeta. Parece que trackea tiempo y facilita ver el progreso en tareas.

[Time Tracking Everhour](#) - agrega un timer a cada tarjeta y luego se puede contar las horas gastadas por periodo de tiempo, por tarea etc.

[Tree View](#) - visualización de tarjetas en listas desplegadas.

[Undo](#) - para restaurar cosas borradas por accidente, como cuando alguien borra el texto en la descripción de una tarjeta.

[Voting](#) - herramienta para encuestas.

BONUS: [lista de todos los power-ups gratuitos de Trello!](#) Ver menú a la derecha, separado por categorías.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Melissa Black, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Ivan Gabriel Poggio. (2024). "Trello: instructivo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10499164>